

**Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Academia de Studii Economice a Moldovei**

**Teze din domeniul economie
susținute în perioada anilor
2010-2020**

2021

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Academia de Studii Economice a Moldovei

**BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ
SCOALA DOCTORALĂ**

**Teze din domeniul economie susținute
în perioada anilor 2010-2020**

Chișinău, 2021

CZU 016:33 "2010/2020"(478)(043)

Alcătuitori:

Silvia Habașescu, Alla Iarovaia, Svetlana Studzinschi

Responsabil de ediție:

Dr. Natalia Cheradi, Director, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei

Coordonator:

Dr.hab., prof.univ. Eugenia Feuraș, Director, Școala Doctorală a Academiei de Studii Economice a Moldovei

Tehnoredactare:

Ana Gudima

Prezenta cercetare bibliografică a fost elaborată în perioada 01.04.2021-19.05.2021 în conformitate cu standardul interstatal GOST 7.1.2003 „Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică: cerințe și reguli generale de alcătuire” și cuprinde circa 300 de teze din domeniul economie, susținute în perioada anilor 2010-2020. În procesul elaborării prezentei lucrări au fost consultate mai multe resurse electronice cum ar fi: site-ul CNAA, compartimentul „Teze - Economie” <http://www.cnaa.md/theses/economy/>, catalogul electronic al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova <http://catalog.bnrm.md/opac/search>, Catalogul electronic partajat al bibliotecilor universitare din RM <http://primo.libuniv.md/> și Repertoriul tezelor de doctor și doctor habilitat susținute în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei.

Teze din domeniul economiei susținute în perioada anilor 2010-2020 / Academia de Studii Economice a Moldovei, Bibl. Șt., Șc. Doctorală ; alcăt.: Silvia Habașescu [et. al.] ; resp. de ed.: Natalia Cheradi ; coord.: Eugenia Feuraș. - Chișinău : [s. n.], 2021. - 29 p.

CZU 016:33 "2010/2020"(478)(043)

DOI: 10.5281/zenodo.5776244

© ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI, 2021

Teze din domeniul economie susținute în perioada anilor 2010-2020

1. Abordări integrate de marketing în formarea și dezvoltarea pieței produselor pomicole din Republica Moldova : Teză de doctor în economie : 521.04 - Marketing și logistică / Rapcea Vitalie ; cond. șt. Grigore Belostecinic ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2015. - 188 p. - Bibliogr.: p. 146-154.

2. Analiza eficienței utilizării potențialului de producție în unitățile agricole: Spec.: 08.00.05 - Economie și management (în agricultură) : Teză de doctor în economie / Bulgac Edvard ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. - Chișinău, 2010. - 152 p. : tab. - Bibliogr.: p. 125-133. - Bibliogr.: p. 24.

3. Analiza formării și utilizării capitalului propriu al societăților pe acțiuni : Teză de doctor în economie : 522.02 - Contabilitate; Audit; Analiză economică / Chirilov Nelea ; cond. șt. N. Țiriulnicov ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2014. - 229 p. - Bibliogr.: p. 152-167.

4. Analiza temporală a agregatelor macroeconomice în Europa de Sud-Est : spec.: 08.00.11 - Statistică economică : Teză de doctor în economie / Elena Gonța ; cond. șt. Ion Pârțachi ; consultant șt.: Régis Bourbonnais ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2011. - 221 p. - Bibliogr.: p. 136-150.

5. Antreprenoriatul inovațional - premisă a integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană : Teză de doctor în științe economice : 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate / Irina Nicov ; cond. șt. Ion Paladi ; Academia de Studii Economice a Republicii Moldova. - Chișinău, 2018. - 233 p. ; tab. - Bibliogr.: p. 179-191.

6. Aplicarea managementului performant în gestionarea proiectelor antreprenoriale moderne: Teză de doctor în economie. Spec. 08.00.05 - Economie și management (în activitatea de antreprenoriat) / Lepădatu Leonard ; Univ. Liberă Internațională din Moldova. - Chișinău, 2010. - 190 p. : fig. - Anotare în lb. rom., rusă, eng.

7. Aplicarea sistemului de management al proprietății intelectuale în dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii : spec.: 08.00.05 - Economie și Management (în activitatea de antreprenoriat) : Teză de doctor în economie / Novac Alexandra ; [cond.șt.: A. Stratan] ; Int. Naț. de Cercetări Economice. - Chișinău, 2014. - 181 p.

8. Armonizarea sistemului financiar al Republicii Moldova la exigențele integrării europene : Teză de doctor în economie : 08.00.10 - Finanțe; Monedă; Credit / Igor Cibotaru ; cond. șt. Cobzari Ludmila ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2010. - 198 p. - Bibliogr.: p. 169-176.

9. Asigurarea competitivității întreprinderilor din alimentația publică (cazul Republica Moldova) : Teză de doctor în științe economice : 521.03 Economie și Management în domeniu de activitate / Olga Tabunșcic ; cond. șt. Ala Cotelnic ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2020. - 248 p. ; fig. - Bibliogr.: p. 149-161.

10. Asigurarea echilibrului financiar-valutar în condiții de instabilitate economică : Teză de doctor în științe economice : 08.00.10 - Finanțe; monedă; credit / Coca Carmen Elena. - Chișinău, 2018. - 186 p. - Antetitlu: Universitatea de Stat din Moldova. - Bibliogr.: p. 153-161

11. Asigurarea organizatorico-metodică a dezvoltării stabile a întreprinderii portuare : Teză de doctor în economie : 08.00.05 - Economie și management (în ramură) / Florescu Viorel. - Chișinău, 2016. - 138 p. - Antetitlu: Universitatea Liberă Internațională din Moldova. - Bibliogr.: p. 114-122.

12. Asigurarea securității economice a grupărilor regionale interstatale : spec. 08.00.14 - Economie mondială; relații economice internaționale : Autoreferatul Teză de doctor hab. în econ. / Moiseenko Evghenii ; [consult. șt.: Grigore Belostecinic, Vasilii Sacovici] ; Acad. de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2012. - 53 p. - Bibliogr.: p. 45-50.

13. Asigurarea securității economice durabile a Republicii Moldova în procesul asocierii la Uniunea Europeană : Teză de doctor în științe economice : 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice / Corneliu Munteanu ; cond. șt. Dumitru Moldovan ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2016. - 191 p. - Bibliogr.: p. 150-162.

14. Asigurarea viabilității economice și manageriale a întreprinderilor : Teză de doctor în economie : 08.00.05- economie și management (în antreprenoriat) / Carolina Tcaci ; cond. șt. N. Burlacu ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2011. - 245 p. - Bibliogr.: p. 133-146.

15. Aspecte financiare ale activității vamale în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană : Teză de doctor în economie : 08.00.10 - Finanțe; Monedă; Credit / Dabija Tudor ; cond. șt. Eugenia Bușmachieu ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2014. - 156 p. - Bibliogr.: p. 124-132.

16. Aspecte fiscale în comerțul internațional : 08.00.10 - Finanțe; Monedă; Credit : Teză de doctor în economie / Cornea Ion ; cond. șt. Ulian Galina ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2013. - 166 p.

17. Aspecte informaționale de dirijare a proceselor anticriză : Autoreferatul tezei de doctor în economie : 523.01 - Cibernetică și Informatică Economică / Vladislav Levandovski ; conducător științific: Serghei Ohrimenco ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2015. - 28 p. - Bibliogr.: p. 20-24.

18. Aspecte problematice ale contabilității rezultatelor financiare în telecomunicații : 522.02 - Contabilitate; Audit; Analiză economică : Teză de doctor în științe economice / Galina Bădicu ; cond. șt. Vasile Bucur ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2014. - Bibliogr.: p. 146-157.

19. Aspecte teoretice și practice privind controlul financiar de stat la nivel micro și macroeconomic : Autoreferatul tezei de doctor în economie : 08.00.10- Finanțe; Monedă; Credit / Denis Vostricov ; conducător științific: T. Manole ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2010. - 26 p. - Bibliogr.: p. 22-23.

20. Aspectele financiare ale funcționării și corelării sistemelor de asigurări medicale obligatorii și facultative : Teză de doctor în economie : 08.00.10 - Finanțe; monedă; credit / Miron Oxana ; cond. șt. S. Fotescu ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2012. - 153 p. - Bibliogr.: p. 126-135.

21. Brandingul în planificarea strategică de marketing : Autoreferatul tezei de doctor în științe economice : 521.04 - Marketing și logistică / Igor Belostecinic ; conducător științific: Oxana Savciuc ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2019. - 38 p. ; fig, tab. - Bibliogr.: p. 33-34.

22. Calitatea populației Republicii Moldova. Studiu geodemografic : Teză de doctor în șt. geonomice : 154.01 - Geografie economică și socială / Silvia Suvac ; cond. șt. Constantin Matei ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2020. - 208 p. ; fig, tab. - Bibliogr.: p. 157-164.

23. Caracterul dual al paradisurilor fiscale cercetat prin prisma evaziunii fiscale : Teză de doctor în economie : 08.00.10 - Finanțe; monedă / Aureliana Man ; cond. șt. A. Suhovici ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2010. - 173 p. - Bibliogr.: p. 141-152.

24. Cercetarea economiei tenebre în domeniul tehnologiilor informaționale : Autoreferatul tezei de doctor în științe economice : 523.01 - Cibernetică și informatică economică / Grigori Bortă ; conducător științific: Serghei Ohrimenko ; Academia de Studii Economice din Republica Moldova, Catedra "Cibernetică și Informatică Economică". - Chișinău, 2018. - 26 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 20-22.

25. Cercetarea relațiilor socio-economice dintre Republica Moldova și România și direcțiile de dezvoltare a acestora în condițiile integrării în Uniunea Europeană : Teză de doctor în economie : 08.00.04 - Economie mondială; relații economice internaționale / Lucia Castraveț ; cond. șt. Mihai Patraș ; Universitatea de Stat din Moldova. - Chișinău, 2010. - 186 p. - Bibliogr.: p. 124-133.

26. Comerțul internațional și național cu produse stomatologice : spec.: 521.02 - Economie mondială; Relații Economice Internaționale : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Bulat Veronica , cond. șt. Gribincea Alexandru. - Chișinău, 2014. - 30 p. - Bibliogr.: p. 25.

27. Compatibilitatea drepturilor consumatorilor cu drepturile pacienților în cadrul serviciilor medicale : Teză de doctor în drept : 553 Drept Privat / Elena Ciochina ; cond. șt. Olesea Plotnic ; Academia de Studii Economice a Moldovei ; Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere". - Chișinău, 2020. - 226 p. ; fig. - Bibliogr.: p. 201-221.

28. Competitivitatea economiei naționale în contextul asigurării securității economice : Teză de doctor în economie : 08.00.01 - Economie politică; Doctrină economică / Ignatiuc Diana ; cond. șt. O. Sorocean ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2013. - 184 p.- Bibliogr.: p. 139-148.

29. Contabilitatea GOODWILL-ului, factorului uman și a dreptului de autor : Teză de doctor în economie : 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică / Țurcanu Svetlana ; cond. șt. Vasile Bucur ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2011. - 189 p. - Bibliogr.: p. 134-145.

30. Contabilitatea instrumentelor financiare : 08.00.12 - Contabilitate; Audit; Analiză economică : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Zachernicinaia Ana ; [cond. șt.: Țurcanu Viorel] ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. - Chișinău, 2011. - 26 p. - Bibliogr.: p. 21-22.

31. Contabilitatea investițiilor imobiliare : Teză de doctor în științe economice : 522.02 - Contabilitate; audit; analiză economică / Liuba Brînzila ; cond. șt. Alexandru Nederiță ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2015. - 194 p. - Bibliogr.: p. 138-150.

32. Contabilitatea în condițiile reorganizării întreprinderilor : Autoreferatul tezei de doctor în economie : 08.00.12 - Contabilitate; Audit; Analiză economică / Polomoșnih Alexandr ; conducător științific: Țurcanu Viorel ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2011. - 29 p. - Bibliogr.: p. 25-26.

33. Contabilitatea reparațiilor mijloacelor fixe : Teză de doctor în economie : 08.00.12 - Contabilitate; Audit; Analiză economică / Cotoros Inga ; cond. șt. Alexandru Nederiță ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2012. - 166 p. - Bibliogr.: p. 137-147.

34. Contabilitatea și controlul de gestiune la întreprinderile de prelucrare a cărnii : Teză de doctor în economie : 08.00.12 - Contabilitate; Audit; Analiză economică / Svetlana Mihaila ; cond. șt. Viorel Țurcanu ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2013. - 222 p. - Bibliogr.: p. 143-153.

35. Contabilitatea veniturilor personalului și perfecționarea acesteia : Teză de doctor în științe economice : Specialitatea 522.02 - Contabilitate; audit; analiză economică / Anna Cebotari ; conducător științific: Vasile Bucur ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2019. - 245 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 171-180.

36. Controlul intern și impactul acestuia asupra dezvoltării guvernantei corporative : Teză de doctor habilitat în științe economice : 522.02. Contabilitate; Audit; Analiză economică / Aliona Bîrcă ; consultant științific: Viorel Țurcanu ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2020. - 348 p. - Bibliogr.: p. 252-272.

37. Cooperarea economică internațională în domeniul combaterii fraudelor fiscale : spec.: 08.00.14 - Economie mondială; relații economice internaționale : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Hurloiu Ion Iulian ; [cond. șt.: Roșca Petru] ; Univ. Liberă Internațională din Moldova. - Chișinău, 2011. - 29 p. - Bibliogr.: p. 26.

38. Cooperarea internațională dintre România și alte țări europene în domeniul migrației forței de muncă : Teză de doctor în științe economice (521.02) / Stana George ; cond. șt. Petru Roșca. — Chișinău, 2015. - 172 p. - Antetitul: Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

39. Cooperarea și exportul serviciilor educaționale: experiența mondială : Teză de doctor în economie (08.00.14) = Cooperation and export of educational services : World experience / Oweidah Jamil. - Chișinău, 2010. - 166 p. - Antetitul: Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

40. Creativitatea publicitară și impactul acesteia asupra procesului de persuasiune publicitară : Teză de doctor în economie : 08.00.06 - Marketing; logistică / Nicolae Răilean ; cond. șt. Grigore Belostecinic ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2011. - 222 p. - Bibliogr.: p. 151-169.

41. Creșterea competitivității întreprinderii prin implementarea managementului performant (în baza materialelor industriei ușoare din Republica Moldova) : spec.: 08.00.05 - Economie și management (în industria ușoară) : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Cușnir Nicolae ; [cond. șt. Gheorghiuță Maria] ; Universitatea Tehnică a Moldovei. - Chișinău, 2010. - 26 p. - Bibliogr.: p. 23.

42. Creșterea eficienței întreprinderii în baza restructurării funcției de personal (în baza ramurii construcțiilor) : spec. 08.00.05 - Economie și management (în ramură) : spec. 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Alina Stratila ; cond. șt. Maria Gheorghiuță ; Univ. Tehnică a Moldovei. - Chișinău, 2014. - 26 p. - Bibliogr.: p. 20.

43. Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional (în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova) : spec.: 08.00.05 - Economie și management (în industria de confecții) : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Margareta Cușnir ; [cond. șt. Maria Gheorghiuță] ; Univ. Tehnică a Moldovei. - Chișinău, 2010. - 27 p. - Bibliogr.: p. 23-24.

44. Descentralizarea școlilor din Israel în contextul noului managerialism : Autoreferatul tezei de doctor în științe economice : 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate / Rina Ben Shabo ; conducător științific: Olga Blagorazumnaia ;

Universitatea Liberă Internațională din Republica Moldova. - Chișinău, 2018. - 27 p. ; tab., fig. - Bibliogr.: p. 22-23.

45. Dezvoltarea activității de consultanță și outsourcing internațional în Republica Moldova : Teză de doctor în științe economice : 521.02. - Economie mondială; Relații economice internaționale / Zubco Roman ; cond. șt. Lobanov Natalia ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2016. - 175 p. - Bibliogr.: p. 137-147.

46. Dezvoltarea activităților de antreprenariat în Republica Moldova : Teză de doctor în științe economice : 08.00.05 - Economie și management (în ramură) / Timotin Ludmila ; cond. șt. Larisă Bugaian ; Universitatea Tehnică a Moldovei. - Chișinău, 2017. - 153 p.

47. Dezvoltarea antreprenoriatului prin inovații (în baza industriei alimentare din Regiunea de Dezvoltare Sud) : Teză de doctor în economie : 08.00.05 - Economie și management (în ramură) / Liudmila Roșca-Sadurschi ; cond. șt. Angela Solcan ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2017. - 185 p. - Bibliogr.: p. 151-159.

48. Dezvoltarea camerelor de comerț și industrie cu impact asupra consolidării mediului de afaceri : Teză de doctor în economie : 08.00.05 - Economie și management (în activitatea de antreprenariat) / Natalia Galanton ; cond. șt. Sergiu Chircă ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2012. - 192 p. - Bibliogr.: p. 144-152.

49. Dezvoltarea capitalului uman în condițiile formării economiei inovatoare : Teză de doctor în științe economice : 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice / Mirela Stoican ; cond. șt. Nolea Filip ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2012. - 230 p. - Bibliogr.: p. 151-162.

50. Dezvoltarea dialogului social și impactul lui asupra relațiilor industriale din Republica Moldova : spec.: 08.00.05 - Economie și management (economia muncii) : Teză de doctor în economie / Lipciu Ala ; cond. șt. Dorin Vaculovschi ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2012. - 197 p. - Bibliogr.: p. 159-164.

51. Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului pomicol în Republica Moldova (în baza datelor întreprinderilor agricole din Regiunea de Dezvoltare Nord) : Teză de doctor în economie : Specialitatea: 521.03 - Economie și management (în domeniul de activitate) / Liliana Grinciuc ; conducător științific Aurelia Litvin ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. - Chișinău, 2019. - 194 p. ; fig., tab. - Anexe: p. 142-191. - Bibliogr.: p. 130-141.

52. Dezvoltarea exploataților agricole familiale din Republica Moldova în contextul integrării europene : Autoreferatul tezei de doctor în științe economice : 521.03 - Economie și management (în agricultură) / Elena Semionova ; conducător științific Dragoș Cimpoieș ; Universitatea Agrară de Stat din Republica Moldova. - Chișinău, 2018. - 28 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 23-24.

53. Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri - infrastructură de suport a micului business : Teză de doctor în științe economice (521.03) / Dodu Aliona. - Chișinău, 2019. - 237 p. - Antetitlu: Universitatea Tehnică a Moldovei. - Bibliogr.: p. 139-148.

54. Dezvoltarea industriei de încălțăminte din Republica Moldova : Teză de doctor în științe economice (521.03) / Ghelbet Angela ; cond. șt. Usanli Damian. - Chișinău, 2017. - 247 p. - Antetitlu: Universitatea Tehnică a Moldovei. - Bibliogr.: p. 153-169.

55. Dezvoltarea industriei prelucrătoare prin prisma investițiilor : Teză de doctor în științe economice : Specialitatea 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate / Marin Ciobanu ; conducător științific: Vasile Mamaliga ; Universitatea Tehnică a Moldovei. - Chișinău, 2016. - 185 p. ; tab., fig. - Bibliogr.: p. 161-169.

56. Dezvoltarea managementului costurilor la întreprinderile sectorului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor : Teză de doctor în științe economice : 08.00.05 - Economie și management (în ramură) / Țurcanu Tatiana. - Chișinău, 2018. - 210 p. - Antetitul: Universitatea Tehnică a Moldovei. - Bibliogr.: p. 125-144.

57. Dezvoltarea managementului impozitelor și taxelor în administrarea fiscală a agenților economici din România după aderare la Uniunea Europeană : Teză de doctor în științe economice : Specialitatea 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate / Carmen Stoica ; conducător științific: Olga Blagorazumnaia ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova. - Chișinău, 2016. - 155 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 129-139.

58. Dezvoltarea pieței valorilor mobiliare a Republicii Moldova în contextul integrării financiare europene : 08.00.10 - Finanțe; monedă; credit : Autoreferatul tezei de doctor în științe economice / Svetlana Biloocaia ; [cond. șt.: R. Hîncu] ; Acad. de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2014. - 29 p. - Bibliogr.: p. 25-26.

59. Dezvoltarea potențialului investițional al pieței de asigurări din Republica Moldova : Teză de doctor în științe economice : 08.00.10 - Finanțe; monedă; credit / Ungur Cristina. - Chișinău, 2018. - 174 p. - Antetitul: Institutul Național de Cercetări Economice. - Bibliogr.: p. 141-156.

60. Dezvoltarea relațiilor economice moldo-grecești : obstacole și oportunități : Autoreferatul tezei de doctor în științe economice : 08.00.14 - Economie mondială; relații economice internaționale / Cazacu Stela. - Chișinău, 2018. - 29 p. - Antetitul: Universitatea de Stat din Moldova.

61. Dezvoltarea și perfecționarea managementului administrării locale în condițiile europenizării : Teză de doctor în științe economice : 08.00.05 - Economie și management (în ramură) / Coșerin Victor. - Chișinău, 2018. - 134 p. - Antetitul: Universitatea Liberă Internațională din Moldova. - Bibliogr.: p. 117-124.

62. Diminuarea decalajelor de dezvoltare în cadrul noilor piețe emergente din Europa Centrală și de Sud-Est în condițiile globalizării : spec.: 08.00.14- Economie Mondială; Relații Economice Internaționale : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Corina Deleu ; [cond. șt. N. Lobanov] ; Acad. de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2011. - 29 p. - Bibliogr.: p. 23-26.

63. Direcțiile principale de ieșire din criza sectorului agricol UTA Găgăuzia : spec. 521.03 - Economie și management (în agricultură) : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Curaxina Svetlana ; [cond. șt.: Popa Andrei] ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. - Chișinău, 2015. - 27 p. - Bibliogr.: p. 23-24.

64. Diversificarea relațiilor economice externe în domeniul agroalimentar ca factor al eficientizării comerțului exterior al Republicii Moldova : spec.: 08.00.14 - Economie mondială; Relații economice internaționale : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Corețchi Boris ; [cond. șt.: Gribincea A.] ; ULIM. - Chișinău, 2013. - 30 p. - Bibliogr.: p. 25-27.

65. Economisirea și stimularea investițiilor - mijloc de propulsare a creșterii economice : Teza de doctor în științe economice : 08.00.10 - Finanțe; Monedă; Credit / Cristian Rotaru ; conducător științific: Nadejda Botnari ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2011. - 151 p.

66. Educația - factor important în valorificarea potențialului economic național : Teză de doctor în economie : 08.00.01 - Economie politică; Doctrină economice / Bucos

Tatiana ; cond. șt. Nadejda Șișcanu ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2014. - 207 p. - Bibliogr.: p. 152-165.

67. Efectele economice ale presiunii fiscale în sectorul vitivinicol : Teză de doctor în științe economice : Specialitatea: 08.00.10 - Finanțe; monedă; credit / Corina Bulgac ; cond. șt. Nadejda Botnari ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2019. - 261 p. - Bibliogr.: p. 159-170.

68. Efectele economico-financiare ale abuzului de poziție dominantă asupra entităților economice : Teză de doctor în științe economice : 08.00.10 - Finanțe; monedă; credit - Finanțe / Ana Țibuleac ; conducător științific: Victoria Ganea ; Universitatea de Stat din Moldova. - Chișinău, 2018. - 172 p. ; fig., tab.

69. Efectele financiare ale migrației externe a forței de muncă din Republica Moldova : 08.00.10 - Finanțe; monedă; credit : Teză de doctor în economie / Angela Belobrov ; cond. șt. Anatol Caraganciu ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2011. - 214 p. - Bibliogr.: p. 158-169.

70. Efectele rotației capitalului asupra performanței financiare a întreprinderilor industriale : Teză de doctor în științe economice : Specialitatea: 522.01 - Finanțe / Nedelcu Ana ; cond. șt. Botnari Nadejda ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2017. - 219 p. - Bibliogr.: p. 146-157.

71. Eficacitatea deciziilor în sistemul de management ca element al creșterii competitivității : Teză de doctor în economie : 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate / Zetia Vasile ; cond. șt. Gh. Țurcanu ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2014. - 224 p. - Bibliogr.: p. 143-153.

72. Eficientizarea activității întreprinderilor mici și mijlocii din alimentația publică a Republicii Moldova : spec.: 08.00.05 - Economie și management (în alimentația publică) : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Luca Nicolae ; [cond. șt.: Sverdlic Valentin] ; Univ. Tehnică a Moldovei. - Chișinău, 2013. - 29 p. - Bibliogr.: p. 25-26.

73. Eficientizarea comerțului exterior al Republicii Moldova : spec.: 08.00.14 - Economie mondială; relații economice internaționale : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Galben Ilian ; [cond. șt.: Roșca Petru] ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova. - Chișinău, 2012. - 27 p. - Bibliogr.: p. 22.

74. Eficientizarea comerțului exterior la începutul secolului XXI : Teză de doctor în științe economice (521.02) / Bădărău Elena : cond. șt.: Alexandru Gribincea ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova. - Chișinău, 2017. - 214. - Bibliogr.: p. 151-159.

75. Eficientizarea controlului financiar în Republica Moldova : spec.: 08.00.10 - Finanțe, monedă, credit : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Iulia Caprian ; [cond. șt.: Galina Ulian] ; Univ. de Stat din Moldova. - Chișinău, 2012. - 28 p. - Bibliogr.: p. 24-25.

76. Eficientizarea funcționării pieței funciare în Republica Moldova : spec.: 08.00.05 - Economie și management (în agricultură) : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Popescu Silvia ; [cond. șt.: Bajura Tudor] ; Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Economie, Finanțe și Statistică. - Chișinău, 2011. - 28 p. - Bibliogr.: p. 25.

77. Eficientizarea gestiunii activității de prevenire și combatere a spălării banilor : Teză de doctor în științe economice : 521.03. Economie și management în domeniul de activitate / Vasile Șarco ; conducător științific: Galina Ulian ; Universitatea de Stat din Moldova. - Chișinău, 2018. - 160 p. ; tab. - Bibliogr.: p. 133-141.

78. Eficientizarea gestiunii valorii în cadrul întreprinderii : Teză de doctor în științe economice : 522.01 - Finanțe / Vladimir Savciuc ; conducător științific: Ludmila Cobzari ; Universitatea de Stat din Moldova. - Chișinău, 2015. - 167 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 143-151.

79. Eficientizarea managementului comercial în sectorul agro-alimentar : Teză de doctor în științe economice : 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate / Tatiana Diaconu ; conducător științific: Ludmila Pascari ; Universitatea de Stat din Moldova. - Chișinău, 2018. - 204 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 147-156.

80. Eficientizarea managementului corporativ în Republica Moldova în baza diagnosticului potențialului economico-financiar al întreprinderii : Teză de doctor în științe economice : 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate / Ecaterina Burla ; conducător științific: Natalia Burlacu ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova. - Chișinău, 2017. - 282 p. - Bibliogr.: p. 151-166.

81. Eficientizarea managementului de proiect în activitatea de antreprenariat din Republica Moldova : Teză de doctor în economie : 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate / Aliona Grossu ; conducător științific: Nicolae Țurcanu ; Universitatea Tehnică a Moldovei. - Chișinău, 2016. - 205 p. ; fig. - Bibliogr.: p. 148-159.

82. Eficientizarea operațiunilor de export-import : Aspecte metodologice : Teză de doctor în economie (08.00.14) / Ana Spînu. - Chișinău, 2009. - 182 p. - Antetitul: Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

83. Eficientizarea sistemului de management energetic la nivelul autorităților publice locale : Teză de doctor în economie (521.03) / Muntean Ion. - Chișinău, 2015. - 167 p. - Antetitul: Universitatea Tehnică a Moldovei. - Bibliogr.: p. 147-155.

84. Eficientizarea utilizării surselor externe de finanțare în dezvoltarea economiei României : Autoreferatul tezei de doctor în științe economice (521.02) / Sălăvăștru Valerian. - Chișinău, 2016. - 30 p. - Antetitul: Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

85. Eficiența difuzării inovațiilor prin intermediul pieței serviciilor financiare : spec.: 08.00.10 - Finanțe; monedă; credit : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Nohailîc Silvia ; [cond. șt.: Ganea Victoria] ; Univ. de Stat din Moldova. - Chișinău, 2011. - 27 p. - Bibliogr.: p. 23-24.

86. Eficiența managementului afacerilor sustenabile în sectorul serviciilor poștale : Autoreferatul tezei de doctor în științe economice: 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate / Vladimir Golovco ; conducător științific: Natalia Burlacu ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova. - Chișinău, 2019. - 27 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 23.

87. Eficiența mecanismului de finanțare a sistemului ocrotirii sănătății în Republica Moldova : Teză de doctor în științe economice : 522.01. - Finanțe / Copăceanu Cristina ; cond. șt. Victoria Ganea ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2015. - 165 p. - Bibliogr.: p. 116-127.

88. Eficiența organizării protecției sociale de stat prin prisma reformării sistemului de pensii pentru limita de vârstă în Republica Moldova : Teză de doctor în economie : 08.00.10 - Finanțe; monedă; credit / Angela Lungu ; cond. șt. L. Cobzari ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2010. - 174 p. - Bibliogr.: p. 140-152.

89. Egalizarea veniturilor bugetare în structurile administrativ-teritoriale în Republica Moldova : Teză de doctor în economie : 08.00.10 - Finanțe ; Monedă ; Credit / Lilia Rotaru ; conducător științific: Tatiana Manole ; Universitatea de Stat din Moldova. - Chișinău, 2009. - 190 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 113-120.

90. Elaborarea modelului de analiză și previziune pe termen mediu al economiei naționale a Republicii Moldova : spec.: 08.00.13 - Metode economico-matematice : Teză de doctor în economie / Zinovia Toacă ; cond. șt. Andrei Gamețchi ; consultant șt. A. Godonoagă ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2011. - 159 p. - Bibliogr.: p. 121-133.

91. Elaborarea modelului structural de gestiune a complexelor portuare maritime în condițiile riscului ecologico-economic : Teza de doctor în economie : 08.00.05 - Economie și management (în ramură) / Paul Coșerin ; conducător științific: Natalia Burlacu ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova. - Chișinău, 2014. - 153 p. - Bibliogr.: p. 125-133.

92. Elaborarea modelului structural de gestiune a complexelor portuare maritime în condițiile riscului ecologico-economic : Teza de doctor în economie : 08.00.05 - Economie și management (în ramură) / Paul Coșerin ; conducător științific: Natalia Burlacu ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova. - Chișinău, 2014. - 153 p. - Bibliogr.: p. 125-133.

93. Elaborarea și cercetarea modelelor și algoritmilor de eficientizare a utilizării resurselor rețelelor informatice locale : 08.00.13- Metode economico-matematice : Teză de doctor în economie / V. Andronatiev ; cond. șt. I. Bolun ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2009. - 191 p. - Bibliogr.: p. 121-130.

94. Eradicarea sărăciei: concept, dimensiuni și strategii : Teză de doctor în economie : 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice / Oxana Livițchi ; cond. șt. Nadejda Șișcan ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2010. - 165 p. - Bibliogr.: p. 129-141.

95. Estimarea rezultatelor activității operaționale în întreprinderile agricole din regiunea de Centru a Republicii Moldova : Teză de doctor în științe tehnice (521.03) / Dombrowschi Ina. - Chișinău, 2019. - 197 p. - Antetitlu: Universitatea Agrară de Stat din Moldova. - Bibliogr.: p. 149-163.

96. Evaluarea dezvoltării potențialului economic al întreprinderii comerciale în condițiile postaderării : spec. 08.00.05 - Economie și management (în activitatea de antreprenariat) : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Anastase Ileana ; [cond. șt.: Stratan Alexandru] ; Univ. Liberă Internațională din Moldova. - Chișinău, 2013. - 37 p. - Bibliogr.: p. 33-34

97. Evaluarea formării și dezvoltării mecanismului investițional al Republicii Moldova : Autoreferatul tezei de doctor în științe economice : 522.01 - Finanțe / Ecaterina Gherman ; conducător științific: Ludmila Cobzari ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2018. - 26 p. - Bibliogr.: p. 22.

98. Evaluarea impactului informatizării asupra dezvoltării activităților economice în Republica Moldova : Teză de doctor în economie : 08.00.13 - Metode economico-matematice / Natalia Melniciuc ; cond. șt. Ion Bolun ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2010. - 162 p. - Bibliogr.: p. 121-146.

99. Evaluarea performanței echipei de management în industria textilă din Republica Moldova : Teză de doctor în științe economice : 521.03 - Economie și Management în domeniul de activitate / Stela Guzun ; conducător științific: Leonid Babii ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova. - Chișinău, 2016. - 164 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 117-125.

100. Evaluarea și acreditarea organizațiilor științifice : aspecte sinergetice (în baza materialelor Consiliului Național pentru Acreditare) : spec.: 08.00.05 - Economie

și Management (în sfera științei și inovării) : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Marina Pișcenco ; [cond. șt. A. Rotaru] ; Acad. de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2011. - 28 p. - Bibliogr.: p. 25.

101. Evaluarea și gestiunea eficientă a patrimoniului public în Republica Moldova : spec.: 08.00.05 - Economie și management (în activitatea de antreprenoriat) : Autoreferatul Teză de doctor hab. în econ. / Svetlana Albu ; [consult. șt.: p. Bajura] ; Univ. Tehnică a Moldovei. - Chișinău, 2012. - 43 p. - Bibliogr.: p. 38-40.

102. Evoluția concepțiilor teoretice ale liberalismului economic clasic în operele lui Byron, Pușkin și Eminescu : spec.: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice : ref. șt. al tz. de doctor hab. în econ. în baza lucrărilor publicate / Ivan Ustian ; consultant șt. Dumitru Moldovanu. - Chișinău, 2009. - 60 p. - Bibliogr.: p. 59.

103. Evoluția orașelor mici și mijlocii din Republica Moldova prin prisma geografiei economice : Teză de doctor în științe geonomice : 154.01: Geografie economică și socială / Cujbă Vadim ; cond. șt. Matei Mâtcu ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2015. - 225 p. ; il. - Bibliogr.: p. 179-192.

104. Extinderea sectorului privat în sfera socială : Teză de doctor în economie : 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice / Alexandru Iachim ; cond. șt. A. Cojuhari; Universitatea Tehnică din Moldova. - Chișinău, 2010. - 172 p. - Bibliogr.: p. 144-151.

105. Factori organizaționali de perfecționare a managementului instituțiilor medicale din Republica Moldova : spec.: 08.00.05- Economie și management (în sistemul de ocrotire a sănătății) : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Haj Assaf Mahmoud ; Acad. de Studii Econ. din Moldova ; [cond. șt. Ludmila Bilaș]. - Chișinău, 2009. - 27 p. - Bibliogr.: p. 22.

106. Factorii creșterii productivității muncii în condițiile internaționalizării economiilor naționale : Teză de doctor în științe economice : 521.02. Economie mondială; Relații economice internaționale / Popa Marina ; cond. șt. Chistruga Boris ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2018. - 207 p. - Bibliogr.: p. 157-172.

107. Fenomenul sărăciei - problema mondială și națională: cauze, consecințe, soluții : Teză de doctor în economie : 08.00.14 - Economie mondială; relații economice internaționale / Natalia Șonțu ; cond. șt. V. Trofimov ; Universitatea de Stat din Moldova. - Chișinău, 2012. - 245 p. - Bibliogr.: p. 151-176.

108. Finanțarea investițiilor în capitalul uman educațional în perspectiva îmbunătățirii calității vieții în Republica Moldova : Teză de doctor în științe economice : 522.01 - Finanțe / Olga Conencov ; cond. șt. Rodica Hîncu ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2018. - 181 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 137-151.

109. Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova: specificul întreprinderilor inovatoare : Teză de doctor în științe economice : 522.01. - Finanțe / Viorica Cerbușca ; cond. șt. Galina Ulian ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2016. - 192 p. - Bibliogr.: p. 134-145.

110. Finanțarea sistemului de ocrotire a sănătății în Republica Moldova : Teză de doctor în științe economice : 522.01. - Finanțe / Tatiana Moroi ; cond. șt. Galina Ulian ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2016. - 143 p. - Bibliogr.: p. 111-120.

111. Finanțele publice și impactul banului public asupra economiei naționale : spec.: 08.00.10 - Finanțe; monedă; credit : Teză de doctor în economie / Chirnoagă Carmen ; cond. șt.: T. Manole ; Univ. de Stat din Moldova. - Chișinău, 2012. - 200 p. - Bibliogr.: p.172-182.

112. Formarea unui sistem eficient de control în managementul organizației comerciale : 08.00.05 - economie și management (în activitatea de antreprenoriat) : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Mammadov Safar ; [cond. șt.: Bilaș Ludmila] ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2012. - 31 p. - Bibliogr.: p. 24-25.

113. Fundamentarea economică a strategiilor de dezvoltare a turismului cultural religios : Teză de doctor în economie : 521.03 - Economie și management (în turism) / Niculina Apetri ; cond. șt. Elena Turcov ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2017. - 237 p. - Bibliogr.: p. 126-134.

114. Fundamentarea politicii de marketing a întreprinderii de servicii sub influența comportamentului consumatorului pe piața serviciilor de cleaning : Teză de doctor în economie : 521.04 - Marketing și logistică / Natalia Remeșovschi ; cond. șt. Victor Căun ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2018. - 203 p. ; fig. - Bibliogr.: p. 129-141.

115. Fundamentele evaluării performanței bugetare la nivelul Administrației Publice Centrale : Teză de doctor în științe economice : 522.01. - Finanțe / Vasile Hîncu ; cond. șt. Ciubotaru Maria ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2016. - 212 p. - Bibliogr.: p. 144-158.

116. Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat : spec.: 08.00.10 - Finanțe; Monedă; Credit : Teză de doctor în economie / Veronica Ursu ; cond. șt. M. Ciubotaru. - Chișinău, 2010. - 202 p. - Bibliogr.: p. 134-146.

117. Gestionarea resurselor financiare ale statului prin sistemul trezorerial : Teză de doctor în științe economice : Specialitatea: 522.01 - Finanțe / Cernit Rodica ; cond. șt. Cobzari Ludmila ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2017. - 198 p. ; fig. - Bibliogr.: p. 122-133.

118. Gestiunea eficientă a potențialului funciar ca bază a dezvoltării economice a UTA Gagauzia : Autoreferatul tezei de doctor în științe economice : 521.03 - Economie și management în agricultură / Dudoglo Tatiana ; conducător științific: Alexandr Onofrei ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2016. - 33 p. - Bibliogr.: p. 26-27.

119. Gestiunea sistemului de finanțare a businessului mic și mijlociu în contextul dezvoltării proceselor economice : Teză de doctor habilitat în științe economice (522.01) / Doga-Mîrzac Mariana. - Chișinău, 2015. - 292 p. - Antetitul: Universitatea de Stat din Moldova. - Bibliogr.: p. 224-235.

120. Gestiunea situațiilor de criză financiară la întreprinderile din Republica Moldova : spec.: 08.00.10 - Finanțe; monedă; credit : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Mihalachi Ruslan ; [cond. șt.: Băncilă Natalia] ; Univ. de Stat din Moldova. - Chișinău, 2012. - 30 p. - Bibliogr.: p. 25-26.

121. Gestiunea și optimizarea resurselor financiare ale întreprinderilor din industria de prelucrare a cărnii : Teză de doctor în științe economice : 522.01 - Finanțe / Svetlana Gherjavca ; conducător științific: Ludmila Cobzari ; Universitatea de Stat din Moldova. - Chișinău, 2017. - 173 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 125-138.

122. Gestiunea valorii - instrument de redresare a întreprinderii în situație de criză : Teză de doctor în științe economice (521.03) / Beșliu Iurie. - Chișinău, 2019. - 253 p. - Antetitul: Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir". - Bibliogr.: p. 173-187.

123. Globalizarea și competitivitatea economică: evoluții și tendințe : 08.00.06 - Marketing; logistică : Teză de doctor în economie / Awad Sami ; cond. șt. Grigore Belostecinic ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2013. - 131 p. - Bibliogr.: p. 112-118.

124. Gestiunea corporativă și controlul în societățile comerciale pe acțiuni în România după integrarea în Uniunea Europeană : Teză de doctor în economie : 08.00.05 - Economie și management (în ramură) / Daniel- Serafim Brotea ; conducător științific: Natalia Burlacu. — Chișinău, 2016. - 189 p. - Antetitul: Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

125. Impactul auditului managerial intern asupra administrării instituțiilor publice : Teză de doctorat în economie (521.03) / Hașegan-Mareș Gabriela-Adina. — Chișinău, 2018. - 83 p. - Antetitul: Universitatea Liberă Internațională din Moldova. - Bibliogr.: p. 128-137.

126. Impactul autogestiunii economice și tehnologiei asupra realizărilor în școlile elementare arabe din Israel : Autoreferatul tezei de doctor în științe economice : 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate / Naji Saleh ; conducător științific: Nicolae Țâu ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova. - Chișinău, 2018. - 30 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 24-26.

127. Impactul capitalului științific asupra dezvoltării socioeconomice și competitivității economice internaționale : Teză de doctor în științe economice (521.02) / Negru Ecaterina. - Chișinău, 2018. - 178 p. - Antetitul: Universitatea de Stat din Moldova. - Bibliogr.: p. 138-152.

128. Impactul globalizării asupra sustenabilității întreprinderilor mici și mijlocii : Teză de doctor în economie (521.02) / Crețoiu Raluca Ionela. - Chișinău, 2015. - 169 p. - Antetitul: Universitatea Liberă Internațională din Moldova. - Bibliogr.: p. 131-143.

129. Impactul investițiilor străine directe asupra creșterii economice a Republicii Moldova : spec.: 08.00.14 - Economie mondială, relații economice internaționale : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Andreeva Tatiana ; [cond. șt.: Gribincea Alexandru] ; Univ. Liberă Internațională din Moldova. - Chișinău, 2013. - 33 p. - Bibliogr.: p. 29-30

130. Impactul investițiilor străine directe asupra dezvoltării băncilor comerciale din Republica Moldova : Teză de doctor în științe economice: 08.00.10 - Finanțe; Monedă; Credit / Buruiană Lorina ; cond. șt. Hîncu Rodica ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2014. - 213 p. - Bibliogr.: p. 154-169.

131. Impactul megatendințelor economiei mondiale asupra turismului internațional și național : Teză de doctor în științe economice : 521.02 - Economie mondială; Relații economice internaționale / Irina Roitman ; cond. șt. Svetlana-Zorina Șișcan ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2018. - 196 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 149-160.

132. Impactul politicilor economice asupra datoriei publice : 08.00.10 - Finanțe; monedă; credit : Teză de doctor în economie / Lina Teleucă ; conducător științific: Igor Enicov ; Universitatea de Stat din Moldova. - Chișinău, 2010. - 165 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 128-134.

133. Impactul proceselor de integrare europeană și globalizare asupra turismului : Teză de doctor în economie (521.02) / Savu Cosmina Silvana. — Chișinău, 2015. - 202 p. - Antetitul: Universitatea Liberă Internațională din Moldova. - Bibliogr.: p. 131-140.

134. Impactul proceselor și tendințelor pe piața internațională a investițiilor asupra situației socio-economice din Republica Moldova : Teză de doctor în economie : 08.00.10 - Finanțe; Monedă; Credit / Olesea Melnicenco ; cond. șt. T. Iovv ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2010. - 150 p. - Bibliogr.: p. 111-121.

135. Impactul sancțiunilor asupra comerțului exterior al Republicii Moldova : Teză de doctor în științe economice : 521.02 - Economie mondială; Relații economice

internaționale / Natalia Antoci ; conducător științific: Nicolae Țău ; Universitatea de Stat din Moldova. - Chișinău, 2018. - 187 p. ; tab. - Bibliogr.: p. 158-168.

136. Impactul securității energetice asupra economiei Republicii Moldova în condiții de instabilitate economică mondială : Teză de doctor în științe economice : 521.02 - Economie Mondială; Relații Economice Internaționale / Simonov Dumitru ; cond. șt. Chistruga Boris ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2016. - 142 p. - Bibliogr.: p. 144-161.

137. Implementarea principiilor strategiilor de management la întreprinderile din complexul agroalimentar (în baza întreprinderilor de panificație) : spec.: 08.00.05 - Economie și management (în industrie) : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Oleiniuc Maria ; Acad. de Științe a Moldovei, Inst. de Economie, Finanțe și Statistică. - Chișinău, 2011. - 28 p. - Bibliogr.: p. 25.

138. Implicarea operațiunilor cu derivatele financiare asupra performanțelor bancare : Teză de doctor în științe economice : 522.01 - Finanțe / Victoria Postolache ; cond. șt. Victoria Cociug ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2016. - 218 p. - Bibliogr.: p. 164-175.

139. Implicații manageriale asupra motivației personalului în organizațiile din Republica Moldova : Teză de doctor în științe economice : Specialitatea 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate / Cătălina Ilciuc ; cond. șt. Alic Bîrcă ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2018. - 192 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 139-149.

140. Implicații manageriale în sporirea competitivității băncilor comerciale : Teză de doctor în economie : 08.00.05. - Economie și management (în activitatea bancară) / Aliona Croitoru ; cond. șt. Andrei Popa ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2013. - 249 p. - Bibliogr.: p. 131-143.

141. Implicațiile managementului financiar în realizarea obiectivelor financiare ale întreprinderii : Teză de doctor în științe economice : 522.01 Finanțe / Irina Șchiopu ; cond. șt. Nadejda Botnari ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2019. - 194 p. : fig., tab. - Bibliogr.: p. 143-152.

142. Influența comportamentului managerial asupra gestionării eficiente a organizației : Teză de doctor în științe economice : Specialitatea: 521.03. Economie și management în domeniul de activitate / Florin-Ioan Bretan ; cond. șt. Vadim Cojocar ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2019. - 157 p. - Bibliogr.: p. 129-137.

143. Instrumentarul metodic de evaluare sistemică a eficienței economice a managementului corporativ : Teza de doctor în economie (521.03) / Bocănete Oana. - Chișinău, 2015. - 171 p. - Antetitlu: Universitatea Liberă Internațională din Moldova. - Bibliogr.: p. 137-148.

144. Instrumente și rapoarte contabile utilizate în procesul decizional : Teză de doctor în economie : 08.00.12 - contabilitate; audit; analiză economică / Panuș Valentina ; cond. șt. Alexandru Nederiță ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2012. - 181 p.

145. Integrarea Republicii Moldova în fluxurile financiare internaționale : Teză de doctor în economie : 08.00.10 - Finanțe; monedă; credit / Victoria Timuș ; cond. șt. Angela Secrieru ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2010. - 207 p. - Bibliogr.: p. 157-172.

146. Integrarea și interoperabilitatea transportului feroviar în Europa. Implicații asupra rețelei din România și Republica Moldova : spec.: 08.00.14- Economie

Mondială; Relații Economice Internaționale : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Emil Dănescu ; [cond. șt. A. Gribincea] ; ULIM. - Chișinău, 2011. - 30 p. - Bibliogr.: p. 26-27.

147. Inteligența emoțională ca factor de eficientizare a managementului organizației : Teză de doctor în științe economice : 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate / Țîmbaliuc Natalia ; cond. șt. Cotelnic Ala ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2018. - 205 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 153-165.

148. Învățământul profesional tehnic și modalități de ajustare la rigorile pieței muncii : Teză de doctor în științe economice : 521.01 - Teorie economică și politici economice / Midari Veronica ; cond. șt. Aurelia Tomșa ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2016. - 189 p. - Bibliogr.: p. 126-146.

149. Leadership și teambuilding ca factori ai activității eficiente a angajaților organizației : Autoreferatul tezei de doctor în științe economice (521.03) / Masadeh Adeb. - Chișinău, 2019. - 34 p. - Antetitul: Academia de Studii Economice a Moldovei

150. Leasingul ca oportunitate investițională în industria Republicii Moldova : Teză de doctor în economie (08.00.05) / Malcoci Galina. - Chișinău, 2010. - 168 p. - Antetitul: Universitatea Tehnică a Moldovei.

151. Managementul activităților economice din sistemul eparhial al bisericii creștin-ortodoxe (exemplul Republicii Moldova) : spec.: 08.00.05 - economie și management (în activitatea de antreprenariat) : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Nicolae Cantarean ; [cond. șt. A. Gribincea] ; ULIM. - Chișinău, 2010. - 29 p. - Bibliogr.: p. 23-25.

152. Managementul calității totale - factor de sporire al performanțelor în domeniul producerii materialelor de finisare : tz. dr în domeniu. 5. Științe sociale și economice : Specialitatea: 521.03 Economie și management în domeniul de activitate / Olesea Cernavca ; cond. șt. Gheorghe Țurcanu ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2018. - 271 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 149-267.

153. Managementul dezvoltării durabile a întreprinderilor din Republica Moldova prin prisma culturii organizaționale : Teză de doctor hab. în șt. econ. : 521.03 Economie și management în domeniu de activitate / Lilia Covaș ; consultant științific: Aurelia Litvin ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2020. - 321 p. ; fig.

154. Managementul dezvoltării inovaționale a economiei regionale (în baza UTA Găgăuzia) : Autoreferat al tezei de doctor habilitat în științe economice : 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate / Alla Levitskaia ; consultant științific: Ala Cotelnic; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2017. - 42 p. ; tab., fig. - Bibliogr.: p. 39-42.

155. Managementul dezvoltării întreprinderilor vinicole în contextul inovațiilor organizaționale (în baza UTA Gagauz Yeri) : Autoreferatul tezei pentru obținerea gradului de doctor în economie (521.03) / Nadejda Ianioglo. — Comrat, 2017. - 23 p. - Antetitul: Universitatea de Stat din Comrat.

156. Managementul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova în contextul tendințelor europene contemporane : spec.: 521.03 - economie și management (în activitatea de antreprenariat) : Autoreferatul Teză de doctor hab. în șt. econ. / Aculai Elena ; [cond. șt.: Stratan Alexandru] ; Academia de Științe a Moldovei, In-tul Național de Cercetări Economice. - Chișinău, 2015. - 44 p. - Bibliogr.: p. 37-41.

157. Managementul dezvoltării serviciilor fiscale în România și Republica Moldova : spec.: 08.00.05- Economie și management (în agricultură) : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Marin Ghercu ; [cond. șt. G. Popescu] ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. - Chișinău, 2011. - 30 p.

158. Managementul fidelizării clienților în domeniul serviciilor hoteliere : Teză de doctor în economie (521.03) / Lisa Galina. - Chișinău, 2015. - 182 p. - Antetitul: Universitatea Liberă Internațională din Moldova. - Bibliogr.: p. 125-137.

159. Managementul interacțiunii „Mediul extern de afaceri – companie” : 08.00.05 - Economie și management (în transport) : Teză de doctor în economie / Mugurel-Alin Marcovici ; cond. șt. M. Jalencu ; Universitatea de Stat din Moldova. - Chișinău, 2011. - 220 p. - Bibliogr.: p. 153-161.

160. Managementul Întreprinderilor de fabricare a produselor din carne în economia concurențială : Teză de doctor în științe economice (521.03) / Oberșt Ala. - Chișinău, 2018. - 194 p. - Antetitul: Universitatea Tehnică a Moldovei. - Bibliogr.: p. 143-153.

161. Managementul motivațional al întreprinderilor mici și mijlocii din UTA Găgăuzia : Autoreferatul tezei de doctor în științe economice : 521.03 - Economie și management (în sectoare) / Snejana Musca ; conducător științific: Alexandru Onofrei ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2017. - 30 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 25-27.

162. Managementul performanței în învățământul superior agronomic și cercetare în Republica Moldova : Teză de doctor în științe economice (521.03) / Sîrbu Adrian. - Chișinău, 2018. - 248 p. - Antetitul: Universitatea Agrară de Stat din Moldova. - Bibliogr.: p. 151-157.

163. Managementul performanțelor rețelei naționale aeriene : Teza de doctor în economie (08.00.05) / Samoilenco Fiodor. - Chișinău, 2009. - 149 p. - Antetitul: Universitatea Tehnică din Moldova.

164. Managementul pieței muncii a Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană : Teza de doctor în științe economice : 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate / Larisa Pantea ; conducător științific: Bajura Tudor ; Academia de Științe a Moldovei, Institutul Național de Cercetări Economice. - Chișinău, 2017. - 240 p. ; tab., fig. - Bibliogr.: p. 158-175.

165. Managementul pieței publicitare în condițiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană : spec.: 08.00.05- Economie și management (în domeniul serviciilor publicitare) : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Lilia Ghițiu ; [cond. șt. T. Bajura] ; Acad. de Științe a Moldovei, In-tul de Economie, Finanțe și Statistică. - Chișinău, 2011. - 28 p. - Bibliogr.: p.23-24.

166. Managementul producției de lactate din perspectiva cerințelor Uniunii Europene : spec.: 08.00.05 - Economie și management (în activitatea de antreprenariat) : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Ignat Anatolie ; [cond. șt.: Doga Valeriu] ; Acad. de Șt. a Moldovei ; Inst. de Econ., Finanțe și Statistică. - Chișinău, 2013. - 34 p. - Bibliogr.: p. 31

167. Managementul promovării turismului rural în Republica Moldova : Teză de doctor în științe economice : 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate / Angela Botezatu ; conducător științific: Ion Bîzgu ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. - Chișinău, 2016. - 218 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 121-130.

168. Managementul restructurării economiei rurale în contextul integrării europene : spec.: 08.00.05 - Economie și management (în agricultură) : Autoreferatul Teză de doctor hab. în econ. / Natalia Mocanu ; [cond. șt.: Tudor Bajura] ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. - Chișinău, 2013. - 42 p. - Bibliogr.: p. 36-39

169. Managementul riscului de mediu : probleme și tendințe : Teză de doctor în economie : 08.00.05 - Economie și management (managementul mediului) / Irina Raboșapca ; cond. șt. Angela Solcan ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2013. - 173 p. - Bibliogr.: p. 148-154.

170. Managementul riscurilor în activitatea unităților agricole : spec.: Economia și managementul în agricultură (08.00.05) : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Nirean Elena ; [Cond. șt.: P. Țurcanu] ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. - Chișinău, 2013. - 26 p. - Bibliogr.: p.22

171. Managementul sporirii eficienței economice a potențialului de producție în sectorul agrar în baza materialelor unităților agricole ale Republicii Moldova : Teză de doctor hab. în econ.: 08.00.05 - Economie și Management (în agricultură) / Petru Catan ; consultant șt. Ala Cotelnic ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2010. - 343 p. - Bibliogr.: p. 265-279.

172. Managementul stabilității financiare sistemice în contextul asigurării securității economice a Republicii Moldova : Teză de doctor habilitat în științe economice (521.03) / Perciun Rodica. - Chișinău, 2017. - 306 p. - Antetitul: Acad. de Științe a RM. Institutul Național de Cercetări economice. - Bibliogr.: p. 250-264.

173. Managementul strategic al competitivității capitalului uman pe piața muncii în condițiile dezvoltării regionale : Autoreferatul tezei de doctor habilitat în științe economice : 521.03 - Economie și management în domeniu de activitate / Irina Movilă ; consultanți științifici: Ala Cotelnic [et al.] ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2018. - 43 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 39-40.

174. Managementul strategic al dezvoltării complexului regional (cazul domeniului turismului Republicii Moldova) : Autoreferatul tezei de doctor în științe economice : 521.03. Economie și management în domeniul de activitate / Irina Crotenco ; conducător științific: Ala Cotelnic ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2018. - 26 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 19-22.

175. Marketingul ca factor strategic al afacerii în condițiile intensificării concurenței : Autoreferatul tezei de doctor în științe economice : 521.04 - Marketing și logistică / Duca Dragoș ; conducător științific Belostecinic Grigore ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2018. - 31 p. ; tab., fig. - Bibliogr.: p. 26.

176. Marketingul inovațional în activitatea de art-business: direcții și posibilități de aplicare (în baza pieței lucrărilor de artă plastică) : Autoreferatul tezei de doctor în științe economice : 521.04. Marketing și logistică / Olga Percinschi ; conducător științific Belostecinic Grigore ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2015. - 28 p. ; fig. - Bibliogr.: p. 21-24.

177. Marketingul resurselor umane și posibilități de aplicare în condițiile Republicii Moldova (aspect regional) : Teză de doctor în științe economice : 521.04 Marketing și logistică / Rodica Slutu ; cond. șt. Grigore Belostecinic ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2019. - 150 p. - Bibliogr.: p. 128-137.

178. Marketingul rural și atractivitatea investițională a localității : Teză de doctor în economie : 08.00.06 - Marketing; logistică / Lilia Chiriac ; cond. șt. Victor Căun ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2011. - 169 p. - Bibliogr.: p. 118-129.

179. Marketingul societal ca componentă a responsabilității sociale corporative : Teză de doctor în economie : 08.00.06 - Marketing; Logistică / Maria Grigoraș ; cond. șt. Grigore Belostecinic ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2011. - 238 p. - Bibliogr.: p. 145-154.

180. Marketingul social și posibilități de aplicare în promovarea sănătății : Teză de doctor în domeniul științelor economice : 521.04 - Marketing și logistică / Alina Timotin ; conducător științific: Oxana Savciuc ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2020. - 208 p. ; fig. - Bibliogr.: p. 143-153.

181. Master-planul, instrument de bază în managementul modern al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare : Teză de doctor în economie (08.00.05) / Costică Nan. - Chișinău, 2009. - 180 p. - Antetitul: Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

182. Mecanisme de consum a materiei prime, mărfurilor și materialelor în întreprinderile agricole : spec.: 08.00.05 - Economie și management (în agricultură) : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Sidău Marina Vasile ; [Cond. șt.: P. Movileanu] ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. - Chișinău, 2013. - 26 p. - Bibliogr.: p. 22-23.

183. Mecanismele dezvoltării și creșterii economice a sectorului agrar prin intermediul procesului investițional : Teză de doctor în științe economice : 521.03 - Economie și management (în agricultură) / Aliona Șargo ; conducător științific: Elena Timofti ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. - Chișinău, 2016. - 225 p. ; tab., il. - Bibliogr.: p. 156-167.

184. Mecanismul financiar al asigurărilor sociale : Teză de doctor în economie : 08.00.10 - Finanțe; Monedă; Credit / Natalia Ciobanu ; cond. șt. G. Ulian ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2011. - 187 p. - Bibliogr.: p. 146-156.

185. Metode de evaluare economică a resurselor forestiere (în baza materialelor Agenției "Moldsilva") : Teză de doctor în economie : 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate / Platon Ion ; cond. șt. Cojocaru Vadim ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2014. - 202 p.

186. Metode statistice de evaluare a impactului tranziției asupra condiției tineretului Republicii Moldova : Teză de doctor în economie : 08.00.11 - Statistică economică / Mihail Bologan ; cond. șt. E. Cara ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2010. - 181 p. - Bibliogr.: p. 147-153.

187. Migrația forței de muncă în condițiile economiei de piață : Autoreferat al tezei de doctor în economie : 08.00.14 - Economie mondială; relații economice internaționale / Ted Lundgren. - Chișinău, 2009. - 27 p.

188. Migrația internațională a forței de muncă: tendințe și efecte social-economice : 521.01 - Teorie economică și politici economice : Teză de doctor în economie / Branașco Natalia ; cond. șt. Filip Nolea ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2014. - 201 p. - Bibliogr.: p. 151-166.

189. Modalități de eficientizare a managementului sistemului financiar în condițiile globalizării : Teză de doctor în economie : 08.00.05 - Economie și management (în domeniul finanțelor) / Ion Certan ; cond. șt. Marian Jalencu ; consultant șt. Angela Secrieru ; Universitatea de Stat din Moldova. - Chișinău, 2011. - 189 p.

190. Modalități de perfecționare a managementului negocierilor (în companiile de comerț din Republica Moldova) : Teză de doctor în economie : 08.00.05 - Economie și management (în activitatea de antreprenariat) / Lilia Șargu ; cond. șt. Vadim Cojocaru ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2013. - 178 p. - Bibliogr.: p. 125-133.

191. Modalități organizatorico-economice de eficientizare a managementului relațiilor economice internaționale : Rezumatul tezei de doctor în științe economice : 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate / Andrian Ulinici ; conducător științific: Larisa Șavga ; Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chișinău, 2019. - 33 p. ; fig.

192. Modele economico-matematice de funcționare eficientă a întreprinderii pentru diverse situații decizionale : Teză de doctor în științe economice: 08.00.13 - Metode economico-matematice / Anatolie Baractari ; cond. șt. A. Godonoagă ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2010. - 168 p. - Bibliogr.: p. 120-127.

193. Modele, algoritmi și instrumente de proiectare și analiză a bazelor de date : Teză de doctor hab. în informatică : spec.: 01.05.05 - Sisteme informaționale / Cotelea Vitalie ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2012. - 233 p. - Bibliogr.: p. 190-207.

194. Modernizarea managementului funcției publice și al funcționarului public în Republica Moldova : 563.02 - Organizarea și dirijarea în instituțiile administrației publice ; Serviciile publice : Autoreferatul tezei de doctor în științe economice / Gheorghita Tamara ; [cond. șt. Spătaru Tatiana] ; Acad. de Administrare Publică. - Chișinău, 2014. - 30 p. - Bibliogr.: p. 25-26.

195. Noi aspecte ale investițiilor: internaționalizarea directă și indirectă : Teză de doctor în economie : 08.00.10 - Finanțe; monedă; credit / Slonovschi Dumitru ; cond. șt. Cobzari Ludmila ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2012. - 192 p. - Bibliogr.: p. 136-149.

196. Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor din mediul rural : spec.: 521.01 - Teorie economică ; Politici economice : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Caușan Corina ; [cond. șt.: A. Cojuhari] ; Univ. Tehnică a Moldovei. - Chișinău, 2015. - 30 p. - Bibliogr.: p. 24-26.

197. Optimizarea administrării controlului asupra activității economice a întreprinderii : spec.: 08.00.05 - Economie și management (în activitatea de antreprenariat) : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Sergiu Carapunarli ; [cond. șt.: V. Sverdluc] ; Universitatea Tehnică a Moldovei. - Chișinău, 2012. - 29 p. - Bibliogr.: p. 25.

198. Optimizarea deciziilor de marketing în vederea penetrării eficiente a întreprinderii pe piețe noi (în baza ramurii viticole a Republicii Moldova) : spec.: 08.00.06 - Marketing; Logistică : Teză de doctor / Vladimir Grosu ; cond. șt. Victor Căun ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2011. - 181 p. - Bibliogr.: p. 141-150.

199. Optimizarea investițiilor străine în contextul politicii economice a Republicii Moldova. spec. 08.00.14 - Economie mondială; Relații economice internaționale: Autoreferatul tezei de doctor în economie / Tatiana Fondos ; Univ. Liberă Internațională din Moldova. - Chișinău, 2010. - 29 p. - Adnotare în lb. rom., rusă și eng.

200. Optimizarea neliniară cu restricții speciale pentru cercetări comparative în economie : Teză de doctor în economie : 08.00.13 - Metode economico-matematice / Eugeniu Gârlă ; cond. șt. Ion Bolun ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2012. - 175 p.

201. Optimizarea portofoliului creditar al băncilor comerciale din Republica Moldova : Teză de doctor în științe economice : 522.01 - Finanțe / Evgheni Cadocinovic ; conducător științific: Natalia Băncilă ; Universitatea de Stat din Moldova. - Chișinău, 2018. - 137 p. ; fig. - Bibliogr.: p. 119-129.

202. Optimizarea sistemului de gestiune a mediului în porturile maritime : Teză de doctor în economie (521.03) / Apetroaei Gabriel Marius. - Chișinău, 2015. - 169 p. - Antetitlu: Universitatea Liberă Internațională din Moldova. - Bibliogr.: p. 142-149.

203. Organizarea economico-managerială a controlului biochimic și biofizic în vederea asigurării sustenabilității sanitare : Teză de doctor în științe economice (521.03) / Marinescu Ioana Andreea. - Chișinău, 2015. - 171 p. - Antetitlu: Universitatea Liberă Internațională din Moldova. - Bibliogr.: p. 140-148.

204. Organizarea și aplicarea tehnologiilor managementului anticriză în cadrul regiilor autonome ale administrației publice locale : Teză de doctor în economie / Mocanu Nelu. - Chișinău, 2010. - 159 p. - Antetitlu: Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

205. Orientări și tendințe de optimizare a mecanismului de gestiune a patrimoniului întreprinderilor sistemului cooperăției de consum din Republica Moldova : Teză de doctor în științe economice (522.01) / Chibercea-Pazurati Natalia. - Chișinău, 2018. - 141 p. - Antetitul: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. - Bibliogr.: p. 115-121.

206. Particularități ale culturii în managementul organizațiilor din România în perioada post-aderării la Uniunea Europeană : Teză de doctor în economie / Urban V. Violeta. - Chișinău, 2009. - 152 p. - Antetitul: Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

207. Particularitățile contabilității în instituțiile medico-sanitare publice la autoevaluare : Teză de doctor în științe economice : 522.02. Contabilitate; Audit; Analiză economică / Ludmila Frumusachi ; cond. șt. Viorel Țurcanu ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2019. - 204 p. - Bibliogr.: p.145-158.

208. Particularitățile contabilității și controlului de gestiune în întreprinderile producătoare de mobilă : Teză de doctor în științe economice : 522.02 - Contabilitate; Audit; Analiza economică / Bajan Maia ; cond. șt. Bajorean Eudochia ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2015. - 210 p. - Bibliogr.: p. 151-162.

209. Particularitățile contabilității veniturilor și cheltuielilor la întreprinderile de transport auto : spec.: 08.00.12- Contabilitate; Audit; Analiză economică : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Mihail Gherasimov ; [cond. șt. V. Bucur] ; Acad. de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2011. - 27 p. - Bibliogr.: p. 23-24.

210. Particularitățile implementării mecanismelor financiare în instituțiile de microfinanțare din Republica Moldova : spec. 08.00.10 - Finanțe; monedă; credit : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Viorica Mîrzac ; [cond. șt.: Elena Fuior] ; Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chișinău, 2010. - Bibliogr.: p. 24.

211. Particularitățile managementului calității serviciilor publice locale de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare : spec.: 08.00.05 - Economie și management (în activitatea de antreprenariat) : Teză de doctor în economie / Irina Todos ; Academia de Studii Economice din Moldova ; cond. șt. Angela Solcan. - Chișinău, 2009. - 145 p. - Bibliogr.: p. 108-116.

212. Particularitățile organizării gestiunii corporative în România : Teză de doctor în științe economice (251.03) / Gâf-Deac Maria. - Chișinău, 2015. - 178 p. - Antetitul: Universitatea Liberă Internațională din Moldova. - Bibliogr.: p. 146-156.

213. Particularitățile teritoriale ale tranziției demografice în Republica Moldova : Teză de doctor în geografie : 11.00.02 - Geografie economică, socială și politică / Adrian Grozav ; cond. șt. Constantin Matei ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2011. - 186 p. - Bibliogr.: p. 150-160.

214. Perfecționarea administrării fiscale în Republica Moldova în contextul armonizării cu standardele Uniunii Europene : Teză de doctor în economie (521.03) / Sirețeanu (Vragaleva) Veronica. - Chișinău, 2019. - 195 p. - Antetitul: Institutul Național de Cercetări economice. - Bibliogr.: p. 148-156.

215. Perfecționarea contabilității consumurilor în vederea luării deciziilor manageriale (în baza datelor industriei de panificație) : Teză de doctor în economie : 08.00.12 - Contabilitate ; audit ; analiză economică / Iuliana Țugulschi ; cond. șt. Vasile Bucur ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2013. - 206 p. - Bibliogr.: p. 137-148.

216. Perfecționarea contabilității stocurilor la întreprinderile agricole : Teza de doctor în economie : 08.00.12 - Contabilitate; Audit; Analiză economică / Veronoca Bulgaru

; conducător științific: A. Frecăuțeanu ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. - Chișinău, 2010. - 1 CD-ROM.

217. Perfecționarea contabilității și auditului imobilizărilor corporale : Teză de doctor în științe economice : 522.02 Contabilitate; Audit; Analiză economică / Mihai Popovici ; cond. șt. Alexandru Nederița ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2020. - 197 p. : fig., tab. - Bibliogr.: p. 147-164.

218. Perfecționarea finanțelor publice la nivelul unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova prin prisma evaluării potențialului fiscal : Teză de doctor în științe economice : Specialitatea: 522.01. Finanțe / Nadejda Berghe ; cond. șt. Ludmila Cobzari ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2019. - 245 p. - Bibliogr.: p. 156-172.

219. Perfecționarea gestiunii calității produselor ca factor al competitivității întreprinderii: Autoreferatul tz. doct. 08.00.05 - Economie și Management (în activitatea de antreprenoriat) / Iuliana Drăgălin; Univ. Liberă Intern. din Moldova. - Chișinău, 2011. - 26 p. - Adnot. în lb. rom., rusă, engl.

220. Perfecționarea gestiunii relațiilor de credit a băncilor comerciale cu clienții în scopul reducerii riscurilor bancare : Spec.: 08.00.05 - Economie și management (în domeniul bancar) : Atoreferatul tezei de doctor în economie / Gîrlea Mihail ; [cond. șt. Iliadi Gheorghe] ; Academia de Științe a Moldovei, In-tul de Economie, Finanțe și Statistică. - Chișinău, 2012. - 32 p. - Bibliogr.: p. 29.

221. Perfecționarea infrastructurii și eficientizarea funcționării comerțului în cadrul cooperăției de consum : Teză de doctor în economie : 08.00.05 - Economie și management (în comerț) / Natalia Șerban ; cond. șt. L. Șavga ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2010. - 176 p. - Bibliogr.: p. 136-146.

222. Perfecționarea managementului activității de marketing în sectorul hotelier : Teză de doctor în economie : 08.00.05 - Economie și Management (în sectorul hotelier) / Serghei Calughin ; cond. șt. E. Turcov ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2011. - 136 p. - Bibliogr.: p. 112-118.

223. Perfecționarea managementului distribuției și furnizării gazelor naturale în Republica Moldova : Teză de doctor în științe economice (521.03) / Frăsîneanu Pantelemon. - Chișinău, 2015. - 219 p. - Antetitlu: Universitatea Tehnică a Moldovei. - Bibliogr.: p. 161-171.

224. Perfecționarea managementului eficienței energetice în cadrul întreprinderilor din industria alimentară a Republicii Moldova : Teză de doctor în științe economice : 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate / Corina Gribincea ; conducător științific: Alexandru Stratan ; Academia de Științe a Republicii Moldova, Institutul Național de Cercetări Economice. - Chișinău, 2017. - 219 p. ; tab., fig. - Bibliogr.: p. 147-158.

225. Perfecționarea managementului inovațional în sectorul privat al Republicii Moldova : spec. 08.00.05 - Economie și management (în activitatea de antreprenoriat) : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Duca Daniela ; [cond. șt. Stratan Alexandru] ; In-tul Național de Cercetări Economice. - Chișinău, 2014. - 32 p. - Bibliogr.: p. 28-29.

226. Perfecționarea managementului sistemului național de cercetare-dezvoltare în contextul proceselor de globalizare : Teză de doctor habilitat în științe economice (521.03) / Cuciureanu Gheorghe. - Chișinău, 2015. - 383 p. - Antetitlu: Institutul Național de Cercetări Economice. - Bibliogr.: p. 260-290.

227. Perfecționarea managementului strategic în cadrul instituțiilor de microfinanțare din Republica Moldova : Teza de doctor în științe economice (521.03) / Popa Viorica. - Chișinău, 2019. - 204 p. - Antetitlu: Institutul Național de Cercetări Economice.

228. Perfecționarea managementului strategic în sectorul agrar al Republicii Moldova : Autoreferatul tezei de doctor în științe economice : 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate / Elena Baranov ; conducător științific: Alexandru Stratan ; Academia de Științe a Republicii Moldova, Institutul Național de Cercetări Economice. - Chișinău, 2017. - 34 p. ; tab., fig.

229. Perfecționarea managementului surselor de finanțare pentru construcția de locuințe : spec.: 08.00.05 - Economie și management (în construcții) : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Lîsîi Aliona ; [cond. șt.: Țurcanu Nicolae] ; Universitatea Tehnică a Moldovei. - Chișinău, 2011. - 28 p. - Bibliogr.: p. 24-25.

230. Perfecționarea mecanismului de asigurare a sustenabilității economice a întreprinderilor agricole (pe baza UTA Gagauzia) : spec.: 521.03 - Economie și management (în agricultură) : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Todorici Liudmila ; [cond. șt.: Parmacli Dumitru] ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. - Chișinău, 2014. - 29 p. - Bibliogr.: p. 25-26.

231. Perfecționarea mecanismului de asigurare a sustenabilității economice a întreprinderilor agricole (pe baza UTA Găgăuzia) : Teză de doctor în economie (521.03) / Todorici Liudmila. - Chișinău, 2014. - 181 p. - Antetitlu: Universitatea Agrară de Stat din Moldova. - Bibliogr.: p. 129-140.

232. Perfecționarea mecanismului economic de reglementare ecologică: cazul Republicii Moldova : Teză de doctor în științe economice : Specialitatea 521.01 - Teorie economică și politici economice / Bahnaru Aurelia ; cond. șt. Eugenia Feuraș ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2016. - 185 p. - Bibliogr.: p. 136-149.

233. Perfecționarea mecanismului financiar în întreprinderile din sistemul cooperăției de consum din Republica Moldova : Teză de doctor în științe economice (522.01) / Sanduța Tatiana. - Chișinău, 2016. - 183 p. - Antetitlu: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. - Bibliogr.: p. 116-125.

234. Perfecționarea metodelor de dirijare a sistemului educațional multi-nivel : spec.: 08.00.05 - Economie și management (în învățământul profesional) : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Mihnev Petru ; [cond. șt.: Sârbu Ion] ; Univ. Tehnică a Moldovei. - Chișinău, 2012. - 26 p.

235. Perfecționarea metodelor de evaluare a eficienței proiectelor investiționale în construcție : Autoreferatul tezei de doctor în științe economice (521.03) / Polcanova Alina. - Chișinău, 2016. - 30 p. - Antetitlu: Universitatea Tehnică a Moldovei.

236. Perfecționarea metodelor de evaluare a impactului de reglementare a activității antreprenoriale : Teză de doctor în științe economice (521.03) / Prodan-Șestacova Liubovi. - Chișinău, 2017. - 218 p. - Antetitlu: Universitatea Tehnică a Moldovei. - Bibliogr.: p. 134-146.

237. Perfecționarea metodelor de evaluare a personalului ca condiție eficientă a politicii resurselor umane : spec. 08.00.05.- Economie și management (în activitatea de antreprenariat) : Teză de doctor în economie / Carabet Maria ; cond. șt.: Levitscaia Ala ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2013. - 180 p. - Bibliogr.: p. 130-139.

238. Perfecționarea procesului de integrare a tinerilor specialiști cu studii superioare pe piața muncii din Republica Moldova : Teză de doctor în științe economice

(521.03) / Garbuz Veronica. - Chișinău, 2018. - 214 p. - Antetitul: Institutul Național de Cercetări Economice. - Bibliogr.: p. 146-162.

239. Perfecționarea reglementării de stat a sectorului agricol al Republicii Moldova : spec.:08.00.05 - (Economie și management în agricultură) : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Cimpoeș Liliana ; [cond. șt.: Cotelnic Ala] ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. - Chișinău, 2011. - 26 p. - Bibliogr.: p. 22-23.

240. Perfecționarea reglementării egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova : spec.: 08.00.05 - Economie și Management (în domeniul ocupării forței de muncă) : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Colesnicova Tatiana ; [cond. șt.: Rojco Anatolii] ; Institutul de Economie Finanțe și Statistică al Academiei de Științe a Moldovei. - Chișinău, 2011. - 28 p. - Bibliogr.: p. 23-24.

241. Perfecționarea sistemului de asigurări a riscurilor în afaceri în Republica Moldova : spec.: 522.01 - Finanțe : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Dolghi Igor ; [cond. șt. N. Băncilă] ; Univ. de Stat din Moldova. - Chișinău, 2014. - 30 p. - Bibliogr.: p. 26-27.

242. Perfecționarea sistemului de gestiune financiară în cadrul instituțiilor de învățământ superior : Teză de doctor în științe economice : 522.01 - Finanțe / Ala Creciun ; cond. șt. Ludmila Cobzari ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2017. - 173 p. - Bibliogr.: p. 138-148.

243. Piața muncii în condiții de reducere a populației și îmbătrânirii demografice în Republica Moldova : Autoreferatul tezei de doctor în științe economice (521.00.03) / Zaharov Svetlana. - Chișinău, 2019. - 26 p. - Antetitul: Institutul Național de Cercetări Economice.

244. Piața muncii în mediul rural și mecanismele ei de reglare : Teza de doctor în științe tehnice (521.01) / Dorofeeva Liubovi. - Chișinău, 2018. - 188 p. - Antetitul: Universitatea Tehnică a Moldovei. - Bibliogr.: p. 143-153.

245. Planificarea strategică a bugetului în Republica Moldova în contextul integrării Europene : Teză de doctor în științe economice : 522.01 - Finanțe / Tatiana Covalschi ; conducător științific: Galina Ulian ; Universitatea de Stat din Moldova. - Chișinău, 2018. - 232 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 135-150.

246. Politici paternaliste ale țărilor emergente în cadrul cooperării economice internaționale : spec. 08.00.14 - Economia mondială; Relații economice internaționale : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Daniliuc Aliona ; [cond. șt. Crotenco Iuri] ; Univ. Liberă Internațională din Moldova. - Chișinău, 2014. - 31 p. - Bibliogr.: p. 27-28.

247. Potențialul de export al Republicii Moldova : spec. 521.02 - Economie mondială; Relații economice internaționale : Teză de doctor în economie / Bejenaru Olga ; cond. șt. Lupu Victoria ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2014. - 200 p. - Bibliogr.: p. 162-172.

248. Prioritățile de dezvoltare a sistemului de evaluare a bunurilor imobile în Republica Moldova : spec. 08.00.05 - Economie și management (în activitatea de antreprenariat) : Autoreferatul tezei de doctor hab. în econ. / Buzu Olga ; [Cond. șt.: A. Cojuhari] ; Univ. Tehnică a Moldovei. - Chișinău, 2013. - 44 p. - Bibliogr.: p. 38-41.

249. Prioritățile dezvoltării sistemului statistic național în contextul armonizării cu standardele europene : spec.: 08.00.11 - Statistică economică : Teză de doctor în economie / O. Cara ; cond. șt. I. Pârțachi, V. Voineagu ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2013. - 221 p. - Bibliogr.: p. 150-163.

250. Problema elaborării și implementării tehnologiilor comunicării moderne în activitatea managerială din Republica Moldova : spec.: 08.00.05 - Economie și management (în activitatea de antreprenoriat) : Teză de doctor în economie / Maria Mancaș ; cond. șt. Raisa Borcoman ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2010. - 221 p. - Bibliogr.: p. 144-152.

251. Probleme ale auditului ciclului de procurări-plăți : Teză de doctor în științe economice : 522.02 - Contabilitate; Audit; Analiză economică / Slobodeanu Svetlana ; cond. șt. Nederița Alexandru ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2015. - 212 p. - Bibliogr.: p. 144-153.

252. Problemele contabilității operațiilor de comerț exterior : Teză de doctor în economie : 08.00.12- Contabilitate; audit; analiză economică / Viorica Fulga ; cond. șt. T. Tuhari ; Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova. - Chișinău, 2010. - 177 p. - Bibliogr.: p. 126-137.

253. Proiectarea și implementarea managementului eficient al carierei în asistența socială : spec.: 08.00.05 - Economie și management (în asistența socială) : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Gribincea Tatiana ; [cond. șt.: Gheorghiușă Maria] ; Universitatea Tehnică a Moldovei. - Chișinău, 2012. - 36 p. - Bibliogr.: p. 29-31.

254. Raționalizarea politicii de finanțare a unităților economice din agricultură în contextul strategiilor de dezvoltare : Teză de doctor în economie : 08.00.10 - Finanțe; Monedă; Credit / Vitalii Bulgac ; cond. șt. Nadejda Botnari ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2013. - 182 p. - Bibliogr.: p. 154-165.

255. Raționalizarea sistemului informațional din Republica Moldova în perspectiva integrării în Uniunea Europeană : spec. 08.00.05 - Economie și management (în sistemul informațional) : Teză de doctor în economie / David Constantin ; [cond. șt.: Certan Simion] ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. - Chișinău, 2013. - 181 p. - Bibliogr.: p. 145-152.

256. Redimensionarea managementului resurselor umane în contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană : Teză de doctor habilitat în șt. econ. : 521.03 - Economie și management (în resurse umane) / Alic Bîrcă ; consultant științific: Sergiu I. Chircă ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2016. - 320 p. - Bibliogr.: p. 249-265.

257. Reglementarea managementului financiar a businessului mic în sectorul agrar al Republicii Moldova : spec.: 08.00.05 - Economie și management în ramură și domeniu de activitate : Teză de doctor în științe economice / Mariana Doga-Mârzac ; cond. șt. Vadim Cojocar. - Chișinău, 2003. - Antetitlu: ASEM.

258. Relațiile publice - instrument managerial în administrarea fiscală : Autoreferatul tezei de doctor în economie (08.00.05) / Forfolea Mariana ; ULIM. - Chișinău, 2012. - 30 p.

259. Responsabilitatea socială a întreprinderilor în contextul integrării Republicii Moldova în Comunitatea Europeană : Teză de doctor în economie : 08.00.05 - Economie și management (în activitatea de antreprenoriat) / Silvia Buciușcan ; cond. șt. Ion Sîrbu ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2010. - 175 p. - Bibliogr.: p. 128-135.

260. Restructurarea și perfecționarea managementului în autoritățile administrației publice locale (primăria Techirghiol) : Teză de doctor în economie / Zamani Gheorghe. - Chișinău, 2011. - 188 p. - Antetitlu: Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

261. Rolul băncilor în procesul de creare a banilor : tz. dr : 522.01 - Finanțe / Timofei Olga ; cond. șt. Cociug Victoria ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2016. - 188 p. - Bibliogr.: p. 153-165.

262. Rolul comportamentului organizațional în activitatea instituțiilor din Republica Moldova : Teză de doctor în științe economice : 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate / Jorovlea Elvira ; cond. șt. Borcoman Raisa ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2015. - 170 p. - Bibliogr.: p. 130-139.

263. Rolul instrumentelor fiscale în edificarea economiei de piață funcționale în Republica Moldova : Teză de doctor în științe economice : 522.01 - Finanțe / Petru Griciuc ; cond. șt. Nadejda Botnari ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2017. - 178 p. - Bibliogr.: p. 141-155.

264. Rolul pieței valorilor mobiliare în abordarea investițională prin prisma globalizării : Teză de doctor în economie : 08.00.14 - Economie mondială și relații economice internaționale / Dorina Harcenco ; cond. șt. V. Lupu ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2010. - 183 p. - Bibliogr.: p. 150-160.

265. Rolul zonelor economice libere în asigurarea dezvoltării regionale în Republica Moldova : Teză de doctor în științe economice (521.03) / Odainii Dumitru. - Chișinău, 2017. - 140 p. - Antetitlu: Universitatea Tehnică a Moldovei. - Bibliogr.: p. 116-121.

266. Specificul dezvoltării economiei în Republica Moldova : Teză de doctor în științe economice : 521.01 - Teorie economică și politici economice / Tudor Robu ; conducător științific: Gheorghe Rusu ; Universitatea de Stat din Moldova. - Chișinău, 2016. - 158 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 147-154.

267. Specificul managementului alianței corporative (în cazul producătorilor de mobilă din Republica Moldova) : Teză de doctor în științe economice : 521.03 - Economie și management în domeniul industriei mobile / Iurie Chirinciuc ; cond. șt. Vadim Cojocar ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2016. - 276 p. - Bibliogr.: p. 160-173.

268. Sporirea competitivității întreprinderilor agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova : Teză de doctor în științe economice : 521.03 - Economie și management (în agricultură) / Artur Golban ; conducător științific Dragoș Cimpoieș ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. - Chișinău, 2015. - 210 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 155-167.

269. Stabilitatea financiară a agenților economici în condițiile de criză economică : Teză de doctor în științe economice : 522.01. - Finanțe / Niculae Mirela ; cond. șt. Cobzari Ludmila ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2016. - 181 p. - Bibliogr.: p. 139-149.

270. Strategia de dezvoltare a activității de marketing pe piața de cereale din Republica Moldova (în baza gospodăriilor agricole) : Teză de doctor în științe economice : 521.04 - Marketing și logistică / Sergiu Mîrza ; conducător științific: Sergiu Petrovici ; Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chișinău, 2017. - 185 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 146-158.

271. Strategii durabile de management în dezvoltarea turismului intern și receptor din Republica Moldova : Teză de doctor hab. în șt. econ. : 521.03 - Economie și management în domenii de activitate / Nicolae Platon ; consultant științific: Ala Cotelnic ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2019. - 288 p. ; tab., fig. - Bibliogr.: p. 226-237.

272. Strategii financiare de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii prin prisma asigurării unei economii de piață funcționale : Teză de doctor în economie :

08.00.01. - Finanțe; monedă; credit / Erhan Lica ; cond. șt. Ludmila Cobzari ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2013. - 219 p. - Bibliogr.: p. 141-153.

273. Strategii investiționale ca instrument al dezvoltării durabile a întreprinderilor (experiența Elveției și a Republicii Moldova) : Teză de doctor în științe economice : 521.03 Economie și Management în domeniu de activitate / Victor Grosu ; cond. șt. Irina Movilă ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2020. - 178 p. ; fig. - Bibliogr.: p. 138-149.

274. Studiu geodemografic și social al municipiului Chișinău : Teză de doctor în geografie : 11.00.02 - Geografie economică, socială și politică / Elena Sochircă ; cond. șt. C. Matei ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2010. - 205 p. - Bibliogr.: p. 162-171.

275. Studiul cererii de mobilitate academică internațională a studenților din învățământul superior din Israel : Rezumatul tezei de doctor în științe economice (521.02) / Menin Alon Zvi. - Chișinău, 2019. - 26 p. - Antetitlu: Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

276. Studiul economico-geografic al gestiunii protecției mediului înconjurător în Republica Moldova : spec. 11.00.02: Geografie economică, socială și politică : Teză de doctor în geogr. / Petru Bacal ; cond. șt. Constantin Matei ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2010. - 254 p. - Bibliogr.: p. 160-174.

277. Supervision bancaire prudentielle efficiente dans le contexte des systèmes financiers procycliques : Thèse de doctorat en science économiques : 522.01 - Finance / Elena Margarint ; directeur scientifique: Angela Secrieru ; Académie des Études Économiques de Moldavie. - Chișinău, 2017. - 200 p. - Bibliogr.: p. 151-167.

278. Suportul informațional al evaluării cercetărilor științifice în Republica Moldova : Teză de doctor în informatică : 01.05.05 - Sisteme informaționale / Cojocaru Igor ; cond. șt. Ion Bolun ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2013. - 161 p. - Bibliogr.: p. 119-135.

279. Suportul informațional ca factor de influență a deciziilor în Marketingul Educațional : Teză de doctor în economie : 521.04 - Marketing și Logistică / Lucia Casap ; cond. șt. Oxana Savciuc ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2019. - 189 p. ; fig., tab. - Bibliogr.: p. 114-139.

280. Supravegherea bancară prudentială eficientă în contextul sistemelor financiare prociclice : Autoreferatul tezei de doctor în științe economice (522.01) / Mărgărint Elena. — Chișinău, 2017. - 30 p. - Antetitlu: Academia de Studii Economice a Moldovei.

281. Tendințe mondiale în dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaționale și de comunicații în baza investițiilor străine directe : Teză de doctor în științe economice : 08.00.14 - Economie Mondială / Crudu Rodica ; cond. șt. Dan Popescu ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2010. - 174 p. - Bibliogr.: p. 143-152.

282. Transporturile internaționale ca factor al dezvoltării comerțului exterior : spec.: - 08.00.14 - Economie Mondială Relații Economice Internaționale : Autoreferatul tezei de doctor în economie / Bârdan Veaceslav ; [cond. șt. Roșca Petru] ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova. - Chișinău, 2010. - 29 p. - Bibliogr.: p. 29.

283. Trezoreria - serviciu al statului de asigurare a echilibrului valoric : Teză de doctor în economie : 08.00.10 - Finanțe; monedă; credit / Scutari Sofia ; cond. șt. Manole Tatiana ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chișinău, 2014. - 191 p. - Bibliogr.: p. 144-152.

284. Uniunile corporative ca factor de creștere a competitivității întreprinderilor din Republica Moldova: Teză de doctor în economie: 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate / Rău Andrei ; cond. șt. Gh. Țurcanu ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2014. - 218 p. - Bibliogr.: p. 151-162.

285. Valorificarea sistemului indicațiilor geografice în contextul dezvoltării europene a Republicii Moldova : Teză de doctor în științe economice (521.03) / Mogol Natalia. - Chișinău, 2015. -176 p. - Antetitlu: Academia de Științe a Moldovei. Institutul Național de Cercetări economice. - Bibliogr.: p. 138-148.

286. Zonele economice libere și rolul lor în procesul de integrare a economiilor naționale în sistemul relațiilor economice internaționale : Teză de doctor în economie : 08.00.14 - Economie mondială; relații economice internaționale / Angela Osmatescu ; cond. șt. V. Lupu ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chișinău, 2011. - 146 p. - Bibliogr.: p. 128-133.

287. Бухгалтерский учет в условиях реорганизации предприятий : диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук : 08.00.12 - Бухгалтерский учет / Александр Поломошных ; науч. рук. В. Цуркану ; Молдавская Экономическая Академия. - Кишинэу, 2011. - 169 с. - Библиогр.: с. 122-135.

288. Бухгалтерский учёт финансовых инструментов : 08.0.12 - Бухгалтерский учёт; Аудит; Экономический анализ : дис. на соиск. уч. степ. др. экон. / Анна Закерничная ; науч. рук. Виорел Цуркану ; Молдавская Экономическая Академия. - Кишинэу, 2011. - 160 с. - Библиогр.: с. 130-140.

289. Желщина в бизнесе : проблемы и пути решения в Республике Молдова : дис. на соиск. уч. степ. др. экон. : 08.00.05 - Экономика и менеджмент (в предпринимательской деятельности) / Анна Миколишина ; науч. рук. М. Белостечник. ; Молдавская Экономическая Академия. - Кишинэу, 2012. - 262 с. - Библиогр.: с. 147-156.

290. Инновационная маркетинговая стратегия как основа оптимизации деятельности научных библиотек : дис. на соиск. уч. степ. др. экон. наук : 08.00.06 - Маркетинг; Логистика / Railean, Elena ; науч. рук. Оксана Савчук ; Молдавская Экономическая Академия. - Кишинэу, 2014. - 195 с. - Библиогр.: с. 145-161.

291. Инновационный маркетинг в арт-бизнесе: направления и возможности применения (на примере рынка изобразительного искусства) : дис. на соиск. уч. степ. др. экон. наук : 08.00.06 - Маркетинг ; Логистика / Перчинская, Ольга ; науч. рук. Григоре Белостечник ; Молдавская Экономическая Академия. - Кишинэу, 2015. - 173 с. - Библиогр.: с. 139-149.

292. Информационные аспекты управления антикризисными процессами : дис. др. экон. наук : 523.01. Кибернетика и экономическая статистика / В. И. Левандовский ; науч. рук. Охрименко Сергей ; Экономическая Академия Республики Молдова. - Кишинев, 2015. - 143 с. - Библиогр.: с. 97-108.

293. Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятий (на примере АТО Гагаузия) : дис. др. экон. наук : 521.03 - Экономика и менеджмент по отраслям деятельности / Алина Яниогло ; науч. рук.: Дмитрий Пармакли ; Молдавская Экономическая Академия. - Кишинэу, 2016. - 188 с. - Библиогр.: с. 131-142.

294. Организационные факторы совершенствования менеджмента медицинских учреждений в республике Молдова : спес. : 08.00.05 - Экономика и менеджмент (в охране здравоохранения) : дис. на соиск. уч. степ. др. экон. наук. /

Хаж Ассаф Махмуд ; науч. рук. Людмила Билаш ; Молдавская Экономическая Академия. - Кишинэу, 2009. - 191 с. - Библиогр.: с. 149-158.

295. Особенности учета доходов и расходов на автотранспортных предприятиях : спец.: 08.00.12 - Бухгалтерский учёт ; Аудит ; Экономический анализ : дис. на соиск. уч. степ. др. экон. / Михаил Герасимов ; науч. рук. Василе Букур ; Молдавская Экономическая Академия. - Кишинэу, 2011. - 163 с. - Библиогр.: с. 131-140.

296. Оценка и аккредитация научной организации: синергетические аспекты (на основе материалов Национального Совета по аккредитации и аттестации) : дис. на соиск. уч. степ. др. экон. наук: 08.00.05. - Экономика и менеджмент (в науке и инновациях) / Пищенко Марина ; науч. рук. Ротару Анатолю ; Молдавская Экономическая Академия. - Кишинэу, 2011. - 175 с.

297. Развитие рынка ценных бумаг Республики Молдова в контексте европейской финансовой интеграции : 522.01 - Финансы : дис. работа на ст. др. экон. / Билоокая Светлана ; науч. рук. Хынку Родика ; Молдавская Экономическая Академия. - Кишинев, 2014. - 254 с. - Библиогр.: с. 150-165.

298. Развитие сферы социальных услуг в Республике Молдова : Диссертация доктора экономических наук : 521.01 - Экономическая теория и экономическая политика / Светлана Богданова ; научный руководитель: Андрей Кожухарь; Технический Университет Молдовы. - Кишинев, 2017. - 200 р. - На правах рукописи. - Библиогр.: с. 199-200.

299. Теоретические и практические аспекты государственного контроля на микро и макроуровне : дис. на соиск. уч. степ. др. экон. наук : 08.00.10 - Финансы; деньги; кредит / Денис Востриков ; науч. рук. Т. Маноле ; Молдавская Экономическая Академия. - Кишинэу, 2010. - 141 с. - Библиогр.: с. 121-128.

300. Формирование эффективной системы контроля в менеджменте коммерческой организации : дис. на соиск. уч. степ. др. экон. : спец.: 08.00.05 - Экономика и менеджмент (в предпринимательской деятельности) / Маммадов Сафар ; науч. рук. Людмила Билаш ; Молдавская Экономическая Академия. - Chişinău, 2012. - 216 с. - Библиогр.: с. 156-164.

301. Эффективное управление земельным потенциалом как основа экономического развития АТО Гагаузия : дис. на соиск. уч. ст. др. экон. наук : Специальность 521.03 - Экономика и менеджмент (в сельском розайстве) / Дудогло Татьяна ; научный руководитель: Александр Онофрей ; Молдавская Экономическая Академия. - Кишинэу, 2016. - 166 с. - Библиогр.: с. 128-135.